
FONOFORESE E DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 26/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8086400

Brena Matos de Oliveira

Yasmim Pessoa Mesquita

Orientador: Francisco Valmor Macedo Cunha

1 INTRODUÇÃO

Distúrbios musculoesqueléticos (DME) são lesões que afetam o movimento do corpo humano. Berecki-Gisolf, J. et al. (2015) explicam que esses distúrbios representam um dos principais problemas de saúde pública nos últimos anos. Interferem de forma negativa na qualidade de vida e empregabilidade, incapacidade.

Músculos, tendões, ligamentos, articulações, cartilagens, nervos periféricos e vasos sanguíneos são acometidos por condições inflamatórias e degenerativas derivadas da DME. Síndromes clínicas, como: tenossinovites, epicondilites, bursites, síndrome do túnel do carpo, osteoartrose, mialgia e lombalgia causadas por trabalho físico pesado ou repetitivo, trabalho prolongado no computador, posturas estáticas e anômalas, alto índice de massa corpórea, ritmo acelerado ou pressão de tempo, são alguns dos fatores ocupacionais e não ocupacionais. (BARBOSA, R. E., et al. 2013).

Na maioria dos casos, a forma encontrada para aliviar a dor causada por essas lesões é a utilização de analgésicos, anti-inflamatórios e até mesmo opióides. Boonhong, et al. (2019) apresentam como alternativas de tratamento o uso de ultrassom (US) ou a fonoforese (PH) por terem baixo risco, indolores e com boa adesão. A fonoforese, terapia configurada através do transporte de fármacos na pele através das ondas produzidas por ultrassom, é muito utilizada em clínicas de fisioterapia segundo Ahmed, et al. (2020).

O absenteísmo ou afastamento do trabalho é citado por Oenning, N. S. X. et al, (2014) pois geram perda de produtividade e ocasiona um importante impacto econômico para o empregador, governo, sociedade em geral, além de limitações e sofrimento aos trabalhadores acometidos. Wu et al., 2019 apresentam a fonoforese, dentro da fisioterapia como um dos processos de reabilitação com o uso de técnicas não-invasivas. Essa técnica facilita a penetração cutânea através da energia ultrassônica na desorganização da estrutura lipídica da epiderme, utilizando como meio de contato entre o cabeçote do aparelho e a pele, gel ou medicamento.

Apesar de representar uma alternativa viável para potencialização da permeação de fármacos por via cutânea, conforme explica Cavalcante, et al. (2018), a fonoforese é um recurso ainda pouco utilizado por fisioterapeutas na prática clínica. Isso se deve, em parte, à escassez de evidências sumarizadas a fim de facilitar a consulta por estes profissionais. Diante disto, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura acerca da aplicação da fonoforese em afecções musculoesqueléticas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura na qual foram realizadas buscas nas bases de dados: Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em ciências da saúde), PubMed, Base PEDro. A busca por artigos ocorreu entre os meses de abril a junho de 2023, utilizando como palavras-chave para busca: “Fonoforese”, “Distúrbios Musculoesqueléticos” e “Fisioterapia”.

Para critérios de inclusão foram utilizados: artigos publicados nas línguas inglesa e portuguesa, artigos na íntegra, estudos randomizados, estudo de caso, publicados entre 2013 e 2023. Como critérios de exclusão: artigos publicados em outra língua diferente das citadas nos critérios de inclusão, artigos de revisão, artigos com testes em animais, publicados em ano anterior à 2013. Além de artigos duplicados encontrados em mais de uma base de dados.

A seguinte pergunta foi realizada com o objetivo de nortear a construção deste artigo: Quais os benefícios trazidos pela fonoforese no tratamento dos distúrbios musculoesqueléticos. Para a realização deste estudo foram selecionados 33 artigos, onde passando por uma análise mais criteriosa foram incluídos 17 artigos. (Figura 1).

Figura 1- Fluxograma com informações do processo de seleção dos artigos incluídos na revisão com base nos critérios de inclusão.

Os artigos que atenderam os critérios de elegibilidade para a revisão, foram adicionados em sua versão completa e original para análise mais detalhada. Após leitura crítica, sete artigos foram incluídos (Quadro 1) e avaliados quanto à qualidade metodológica usando a escala PEDro.

AHMED, M. A. S., et al. (2019)	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	N
BOONHONG, J., et al. (2019)	S	S	N	S	N	N	N	S	N	S	S
JUSTIN, H., et al. (2020)	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S
PINKAEW, D., et al. (2020)	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S
GARCIA, I., et al. (2016)	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S
MERINO, L. P., et al. (2016)	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
BOONHONG, J., et al. (2018)	S	S	N	S	N	N	N	S	N	S	S
DURMUS, D., et al. (2014)	S	N	S	S	N	N	N	N	S	S	S
AHMET, B., et al. (2013)	S	S	S	N	S	N	N	S	S	S	S
USTUN, N., et al. (2014)	S	S	N	S	S	N	S	N	N	S	N
JUN, Z., et al. (2015)	S	S	S	N	S	N	N	N	S	S	N
SEDA, B., et al. (2017)	S	S	S	S	N	N	N	S	N	S	S
ILKE, C. B., et al. (2018)	S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S
ALTAN, L., et al. (2019)	S	S	S	N	N	N	S	S	N	S	S
ABBAS, T., et al. (2018)	S	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
DURMUS, D., et al. (2012)	S	S	S	S	N	N	N	S	N	N	S
LEITE, C. B. S., et al. (2019)	S	S	S	S	N	N	N	N	S	N	S

AUTOR /ANO	OBJETIVO	MÉTOD O DE AVALIAÇÃO	patologia	Ativo	Parâmetros ultrassom	RESULTADO	PONTUAÇÃO ESCALA PEDro
-------------------	-----------------	-----------------------------	------------------	--------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

<p>AHMED, M. A. S., et al. (2019)</p>	<p>Determinar o efeito da fonoforese com dexametasona (DxPh) na OA do joelho.</p>	<p>Quarenta e seis pacientes do sexo feminino com OA de joelho foram randomizadas em dois grupos iguais. O grupo de estudo recebeu DxPh sobre o lado medial do joelho, estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e</p>	<p>Disfunção temporomandibular</p>	<p>Fonoforese com dextrose (50% dextrose) versus campo eletromagnético pulsado</p>	<p>Frequência 1 MHz; Modo pulsado 60%; 1 dose de 1,0 W/cm² por 5 minutos unilateralmente sobre o músculo masseter afetado por via oral, 4 vezes por semana durante 4 semanas</p>	<p>Os escores VAS, TUG e WOMAC melhoraram com ambas as modalidades. A intensidade da dor melhorou em 50,6%-58,0% no grupo de estudo (VAS e subescala de dor do WOMAC, respectivamente) em compar</p>	<p>8</p>
---------------------------------------	---	---	------------------------------------	--	---	--	----------

		exercícios de fortalecimento do quadriceps. O grupo controle recebeu terapia com ultrassom e o mesmo TENS e programa de exercícios.				ação com 17,8%-28,6% no grupo controle.	
BOON HONG, J, et al. (2019)	Determinar os efeitos da fonoforose de piroxicam (PH-P) e fonoforose de	Trinta e três pacientes, 50 mãos (52% dos pacientes tinham STC	Síndrome do túnel do carpo	O grupo PH-P recebeu uma mistura de gel de piroxicam a 0,5%	Frequência de 1MHz; Modo contínuo; Na palma da mão sobre a área do túnel	Todos os grupos obtiveram melhorias significativas. Para o BCTQ	8

	<p>fosfato sódico de dexametasona (PH-Dex) na síndrome do túnel do carpo (STC) leve a moderada e comparar cada um deles com o grupo controle de ultrassom não medicamentos (US) terapia.</p>	<p>bilateral, n = 17) com STC leve a moderada foram alocados aleatoriamente em três grupos de estudo: PH-P, PH-Dex ou US.</p>		<p>(equivalência de 20 mg de piroxicam). O grupo PH-Dex recebeu a mistura de gel de fosfato sódico dexametasona 0,4% (equivalência 60 mg de dexametasona). O grupo dos EUA recebeu gel não medicamentos.</p>	<p>do carpo – 10 minutos por sessão, duas a três vezes por semana durante 4 semanas, totalizando 10 sessões.</p>	<p>SYMPT, apenas o PH-Dex mostrou uma pontuação de melhoria acima do MCID no nível 0,8 [-0,91 – 0,96].</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--

<p>JUSTIN, H., et al. (2020)</p>	<p>Determinar se uma frequência baixa (45 kHz) ou alta (1 MHz) fornece uma concentração mais alta de dexametasona (Dex) através da pele.</p>	<p>40 pacientes do sexo masculino que estiverem em saudáveis entre 18 e 45 anos (idade $\frac{1}{4}$ 23.162,6 anos, altura $\frac{1}{4}$ 176.167,2 cm, massa $\frac{1}{4}$ 88,56 19,4 kg, espessura subcutânea posterior da panturrilha medida por ultrassonografia</p>	<p>Patologia não relatada</p>	<p>Fosfato sódico de dexametasona . {fosfato sódico de dexametasona (Dex-P) [Dex-P]; [Des]; e ácido dexametasona -21-óico (Dex-met)}</p>	<p>1) frequência de 45 kHz a 1 mm, (2) frequência de 45 kHz a 4 mm, (3) frequência de 1 MHz a 1 mm, ou (4) frequência de 1 MHz a 4 mm (n $\frac{1}{4}$ 10 em cada grupo)</p>	<p>Em 1mm,, 3 (30%) participantes antes no grupo de 45 kHz e 4 (40%) participantes antes no grupo de 1 MHz apresentaram níveis mensuráveis de DexP. A dexametasona total aumentou após o término do tratamento, indepe</p>	<p>9</p>
----------------------------------	--	--	-------------------------------	--	---	--	----------

a musculoesquelética^{1/4} (0,660,2 cm).

ndente mente da frequência do ultrassom (P, .001), com tendência do tratamento de 45 kHz produzir maior aumento na concentração do fármaco (P^{1/4}.006). Em 4 mm, 5 (50%) participantes antes no grupo de 45 kHz e 1 (10%)

participante no grupo de 1 MHz apresentaram níveis mensuráveis de DexP. Não observamos nenhuma diferença na concentração de Dextotal entre os grupos de tratamento em 4 mm (P¹/₄.72). Conclusões:A

					<p>fonofor ese fornece u um mecani smo para entrega total de Dex nas profun didades de tecido de 1 e 4 mm. No entanto , a eficácia das frequên cias de ultrasso m variou entre as 2 profun didades de tecido medida s.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

<p>PINKAE W, D., et al. (2020)</p>	<p>Examinar os efeitos do tratamento com Phyllanthus amarus gel de nanopartículas aplicado por fonoforese (PP) e terapia de ultrassom (UT) em pacientes com osteoartrite (OA) de joelho sintomática usando um estudo</p>	<p>40 pacientes divididos em dois grupos (grupo PP e grupo UT) usando blocos de 2 esquemas de randomização, gerados por computador e selados em envelopes opacos.</p>	<p>Osteoartrite de joelho</p>	<p>Phyllanthus amarus gel de nanopartículas. (Fonoforese de piroxicam, porcentagens não informadas).</p>	<p>Frequência de 1MHz; Modo contínuo;</p>	<p>EVA e 6-MWT mostraram melhoria significativa após o tratamento em ambos os grupos ($p < 0,05$). O grupo PP mostrou efeitos mais significativos do que o grupo UT, tanto em termos de redução do</p>	<p>9</p>
------------------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	--	----------

	randomizado, duplo cego e controlado.					escore VAS de dor ($p < 0,05$) quanto de melhoria no 6-MWT ($p < 0,05$).	
GARCÍA, I., et al. (2016)	Estimar a eficácia da ultrassonofores e da iontoforese com diclofenaco sódico usado em adição a um programa de exercícios para pacientes com	175 participantes dos quais 88 preencheram os formulários e participaram da pesquisa.	Síndrome do impacto	Iontoforese: diclofenaco sódico; Ultrassonoforese: gel de diclofenaco de sódio. Diclofenaco sódico (frascos de 75 mg de diclofenaco)	1 MHz, modo contínuo (100%) e 0,7 W/cm ²	:O grupo de ultrassonofores e experimento u reduções significativas na dor em comparação com o grupo de tratamento padrão	10

síndrome do impacto.

(12,7 e 13,5 pontos na dimensão "dor corpora l" do SF-36; e 1,5 e 2,2 pontos na dimensão "dor" de Constant Murley após 6 e 12 semanas de terapia, respectivamente). A iontoforese, no entanto, não levou a melhorias significativas.

						ativas quando adicionada ao tratamento padrão.	
MERIN O, L. P., et al. (2016)	Determinar se o dexcetoprofeno administrado por fonoforese ou iontoforese é mais eficaz para o tratamento da síndrome do impacto subacromial (SIS) do que a terapia	99 pacientes	Síndrome do impacto subacromial	Dexcetoprofeno (50 mg de dexcetoprofeno (Enangrel 12,5 mg/g)	Frequência 1MHz; Modo pulsado (10%); Intensidade de 2W/CM ²	Após o tratamento, o escore VAS melhorou em -1,2 pontos e o escore CMS melhorou em 8,9 pontos no grupo de ultrassom em comparação com o grupo de	6

de
ultrasso
m
conven
cional.

iontofor
ese
[interva
lo de
confian
ça (IC)
de 95%
-0,2 a
-2,2 e IC
de 95%
17,0 a
0,7,
respecti
vament
e]. A
pontua
ção do
CMS
melhor
ou em
7,1
pontos
no
grupo
de
fonofor
ese em
compar
ação
com o
grupo
de
iontofor
ese (IC

de 95%
14,8 a
-0,7). 1
mês
após o
tratam
ento,
não
foram
detecta
das
diferen
ças
signific
ativas
entre
os
grupos.
Os
escores
VAS,
CMS e
DASH
de
todos
os
grupos
melhor
aram
após o
tratam
ento e 1
mês
após o

						tratam ento.	
BOON HONG, J.,et al. (2018)	Compa rar os efeitos do UltraTE NS com o PhP no grau leve a modera do de OA de joelho sintom ática. MÉTOD OS: Sessent a e um pacient es (55 mulher es), idade média de 63,4±8,1 anos, VAS de 50–90 mm de	61 particip antes, dividid os em dois grupos(Ultrass om e PHP)	Osteoar trite sintom ática do joelho	Gel de Piroxica m 0,5% (equival ência de 20 mg de piroxica m)	Frequê ncia 1MHz;M odo contínu o;Potên cia 1 W/cm ²	Os grupos UltraTE NS e PhP experi mentar am melhor a conside rável nos escores VAS e WOMA C total pós- tratam ento (P	6

	<p>dor no joelho e pontuação Kellgren-Lawrence de grau I-III foram alocados aleatoriamente em UltraTENS e PhP (N = 31 e 30, respectivamente).</p>						
<p>DURMUS, D., et al. (2014)</p>	<p>Investigar e comparar os efeitos da fonoforese (EP),</p>	<p>61 participantes divididos em três grupos.</p>	<p>Dor cervical crônica</p>	<p>Capsaicina (10% oleoresina de capsicum 0,20%)</p>	<p>Frequência 1MHz; Potência 1,5 w/cm²</p>	<p>Observamos que o tratamento com PP foi eficaz no</p>	<p>6</p>

	placebo PP e terapias de exercícios na dor, incapacidade, qualidade do sono e depressão em pacientes com dor cervical crônica (cnP).					tratamento de pacientes com cnP. uma combinação de PP com exercícios pode ser usada para obter ótimos resultados clínicos.	
AHMET, B., et al. (2013)	Comparar a eficácia de três diferentes modalidades de aquecimento profundo:	101 pacientes divididos em três grupos: Grupo 1 (n =33) receberam HP, Grupo 2 (n =33)	Osteoartrite do joelho	Cetoprofeno (quatro gramas) de creme contendo gel de cetoprofeno a 2,5% (100	Frequência 1MHz;Potência 1,5 W/cm ²	Os parâmetros VAS, tempo de caminhada de 15 m e WOMA C melhoraram	8

	<p>fonofor ese (PH), diaterm ia por ondas curtas (SWD) e ultrasso m (US), na osteoar trite do joelho.</p>	<p>recebe u US, e Grupo 3 (n =35) recebe u SWD.</p>		<p>mg de cetopro feno)</p>		<p>com todas as três modali dades de aqueci mento profun do, e todas as três modali dades foram eficazes . No entanto , não houve diferen ça signific ativa entre as três modali dades em termos de eficácia</p>	
--	---	---	--	------------------------------------	--	--	--

<p>USTUN, N., et al. (2014)</p>	<p>Investigar se a fonoforese em creme de mistura eutética de anestésicos locais (eMla) é superior ao US convencional sobre os pontos-gatilho (tPs) em termos de melhorada dor, amplitude de movimento e incapacidade</p>	<p>Cinquenta pacientes distribuídos aleatoriamente em dois grupos de tratamento, incluindo grupo de fonoforese (PH) (n=25) e grupo ultrassom (US) (n=25).</p>	<p>Dor miofascial do trapézio</p>	<p>Creme de mistura eutética de anestésicos locais (30 gr eMla: 750 mg de lidocaína + 750 mg de prilocaína)</p>	<p>Terapia US convencional; Potência 1,5 W/cm²</p>	<p>A fonoforese em creme eMla é mais eficaz do que a terapia de ultrassom convencional em termos de dor e incapacidade cervical associada, e parece ser a opção de tratamento complementar para MPS.</p>	<p>6</p>
---------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	--	----------

	na síndrome de dor miofascial (MPS).						
JUN, Z., et al. (2015)	Avaliar os efeitos terapêuticos da fonoforese de baixa frequência com um fitoterápico chinês (CHM) em comparação com o diclofenaco sódico (SD) para osteoartrite de	100 pacientes com KOA foram designados aleatoriamente para um grupo placebo, um grupo CHM ou grupo SD.	Osteoartrite do joelho	Fitoterápico chinês versus diclofenaco sódico (porcentagem não informada).	Fonoforese simultânea de baixa frequência (40 kHz, 5000 Pa) foi realizada por 30 minutos cada vez. Para o grupo SD, 10 mg de diclofenaco de sódio estava contido em	Melhorias significativas foram encontradas após o tratamento em todas as medidas de resultados, exceto rigidez e amplitude de movimento em pacient	6

	joelho (KOA).				cada chip de gel, para o grupo PC, cada chip de gel continha 3 mL de cloreto de sódio.	es no grupo CHMP e grupo SDP. Não foram encontradas diferenças significativas em todas as medidas de resultado entre o grupo CHMP e grupo SDP.	
SEDA, B., et al. (2017)	Comparar a eficácia da terapia a laser de baixa	37 pacientes, 12 participaram antes foram randomizados	Epicondilose Lateral	LLLT(Terapia de laser de baixa potência)A solução	A cabeça do US com contato perpendicular com a	A investigação dos escores de dor revelou que	6

intensidade (LLLT), fonoforese e iontoforese em termos de dor, função e força de preensão.

para o grupo LLLT, 12 para o grupo fonoforese e 13 para o grupo iontoforese.

salina de prednisona (5 mL de prednisona 0,4%).

pele para sustentar movimentos longitudinais foi usada a 1 W/cm² dose e frequência de 1 MHz por 7 minutos.

todos os escores VAS foram melhorados nos grupos de laser e iontoforese (VAS em repouso: P¹/₄ = .015, tamanho do efeito (ES)¹/₄ = 1,49 e P¹/₄ = .016, ES¹/₄ = 0,58, respectivamente; EVA durante a atividade: P¹/₄ = .008,

						ES ^{1/4} 1.05 eP ^{1/4} .008, ES ^{1/4} 1,16, respectivamente; VAS à noite:P ^{1/4} .013, ES ^{1/4} 1.01 eP ^{1/4} .016, ES ^{1/4} 0,72, respectivamente).	
ILKE, C. B., et al. (2018)	Comparar a eficácia da fonoforese de ibuprofeno em gel e creme em pacientes com osteoartrite de	61 pacientes divididos em dois grupos, no grupo estudo e no grupo creme.	Osteoartrite de joelho	Fonoforese em gel de ibuprofeno (porcentagem não informada)	Frequência 1MHz; C contínuo; Potência 1W/cm ²	No grupo de fonoforese em gel, a melhoria no escore VAS foi maior do que a observada no	8

joelho.
Foi
aplicad
o um
desenh
o
simples
-cego,
random
izado e
compar
ativo.

grupo
de
fonofor
ese em
creme
($p < 0,001$).
Da
mesma
forma,
a
melhor
a na
pontua
ção
total do
WOMA
C
també
m foi
maior
no
grupo
de
fonofor
ese em
gel
($p < 0,001$) A
fonofor
ese
com
ibuprof
eno é

					clínica mente eficaz em pacientes com osteoartrite de joelho. A fonoforese usando a forma de gel de ibuprofeno está associada a mais melhoria clínica do que a forma de creme da mesma molécula.	
--	--	--	--	--	---	--

ALTAN, L., et al. (2019)	Investigar o efeito da fonoforose (PP) com a combinação de anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) e mio-relaxante versus ultrassom (US) de rotina com gel não terapêutico em pacientes com lombal-gia	60 pacientes, divididos em dois grupos. No Grupo 1 (n = 30) foi aplicado US com gel de diclofenaco + tiocolquicosídeo por 10 min e totalizando 10 sessões. No Grupo 2 (n = 30), o mesmo protocolo de US foi aplicado	Lombal-gia aguda	Gel de diclofenaco e tiocolquicosídeo. Na composição, relatam apenas 5% de ibuprofeno.	Grupo 1 (n = 30) foi o grupo PP. Nesse grupo, o primeiro gel de Diclofenaco + Tiocolquicosídeo foi aplicado de forma circular com espessura de 2 a 3 mm. Em seguida, o US foi aplicado na área paravertebral lombar	Comparação de semanas (S6) pós-tratamento mostraram melhor a significativa em todos os parâmetros em ambos os grupos (p < 0,05). A comparação dos grupos mostrou a melhor a significativa	6
--------------------------	--	--	------------------	--	---	---	---

aguda
(DPA).

o com a
mesma
configu
ração e
tempo
do
Grupo 1
usando
gel de
US que
não
contém
nenhu
m
ingredi
ente
farmac
êutico.

em
ambos
os
lados (1
W/cm²,
1 MHz)
enquan
to os
pacient
es
estava
m em
decúbit
o
ventral
por 10
minuto
s e por
um
total de
10
sessões
por 2
seman
as
usando
um
disposit
ivo BTL-
4000
Premiu
m US
(BTL
Industri

ente
superio
r no
Grupo 1
para
ODI,
enquan
to não
houve
diferen
ça em
outros
parâme
tros na
S2. Na
S6,
houve
melhor
a
signific
ativam
ente
superio
r em
todos
os
parâme
tros (p
< 0,05),
exceto
no
teste
de
Shober

es,
Stevena
ge,
Hertfor
dshire,
Reino
Unido)
com
uma
extensã
o de 5
cm²So
nda de
1 MHz
continu
amente
em
movim
ento
circular,
nenhu
m
outro
gel de
USG foi
usado
no
grupo 1.
O
grupo 2
(n = 30)
foi o
grupo
do US

no
Grupo 1.

					conven cional.		
ABBAS, T., et al. (2018)	Compa rar a liberaçã o de pressão , fonofor ese de betame tasona e agulha mento seco no ponto- gatilho miofasc ial latente do trapézi o superio r.	60 particip antes com pelo menos um ponto- gatilho miofasc ial, dividid os em três grupos.	Ponto- gatilho miofasc ial latente do múscul o trapézi o superio r.	Betam etasona (60%)	Frequê ncia 1MHz;P otência 1,2 W/cm ²	Diminu içã signific ativa da dor, amplitu de de movim ento cervical ativo e aumen to do limiar de pressão de dor foram observa dos nos três grupos (p<0,00 1) Não houve diferen ça entre os grupos de	5

agulha
mento
seco e
fonofor
ese.
CONCL
USÕES:
Consid
erando
os
efeitos
positivo
s
signific
ativos
de
todos
os três
método
s,
agulha
mento
seco e
fonofor
ese
parece
m ser
mais
eficazes
do que
a
liberaçã
o de

						pressão	
DURM US, D., et al. (2012)	Investigar e comparar os efeitos da terapia de fonoforese (PP) e ultrassom (US) na dor, incapacidade, força muscular do tronco, desempenho de caminhada, mobilidade da coluna vertebral, qualidade	60 pacientes. Os pacientes foram randomizados em três grupos. Grupo 1 (n =20) foi aceito como grupo controle e recebeu apenas exercícios. Grupo 2 (n =20) recebeu tratamento e exercícios com	Lombalgia crônica	Capsaicina (10% oleoresina de capsicum 0,20%)	Frequência 1MHz; Contínuo; Potência 1,5 W/cm ²	Todos os grupos mostraram melhorias estatisticamente significativas na dor, incapacidade, força muscular, resistência, 6MWT, mobilidade, qualidade de vida e depressão. A comparação intergr	6

de de
vida
(QV) e
depress
ão nos
pacient
es com
dor
lombar
crônica
(DLC).

US.
Grupo 3
(n =20)
recebe
u PP e
exercíci
os.

upos
mostro
u
diferen
ças
signific
ativas
na dor
VAS,
6MWT
e EMS,
entre
os três
grupos.
Essas
diferen
ças
foram
estatisti
cament
e
signific
ativas
nos
grupos
2 e 3
em
compar
ação
com o
grupo 1.
O
intergr
upo a

comparação
mostro
u
diferença
significativa
nos
subgrupos de dor,
função física e energia do SF-36. As diferenças foram estatisticamente e no grupo 3 em comparação com os grupos 1 e 2. Observamos que os tratam

						entos de US e PP foram eficazes no tratamento de pacientes com DLC, mas PP não foi superior à terapia de ultrassom.	
LEITE, C. B. S., et al. (2019)	Avaliar o efeito da aplicação fonoforética de uma nanoe mulsão incorporando glucosamina e	16 pacientes divididos em 4 blocos.	Condropatias de joelho	Glucosamina e condroitina) não foram informadas porcentagens).	As células foram tratadas com NANO-CG e meio de cultura (controle). Este tratamento foi	Os testes de viabilidade celular e teste do ovo de galinha membrana corionial lantôni	6

sulfato de condroitina (NANO-CG) associada à cinesioterapia na redução da dor e rigidez na condropatia do joelho.

realizado seis vezes e em 12 concentrações diferentes (1660, 550, 180, 60, 20, 6, 2, 0,7, 0,2, 0,08, 0,028 e 0,009 µg de GS e CS)./ml). Após 24 horas, o meio de cultura foi substituído por 0,5 mg/37 ml MTT em meio de ca indicaram que o nano-CG é seguro para aplicação tópica. Os testes de permeação mostraram que o NANO-CG aumentou a permeação do fármaco através da pele. Não houve significância estatística

					<p>cultura por 2 h°C em uma atmosfera úmida com 5% de CO2</p> <p>entre os grupos tratados neste estudo preliminar, no entanto, a redução da dor e a recuperação completa da cartilagem articular foram observadas em alguns pacientes tratados com NANO-CG.</p>
--	--	--	--	--	---

Legenda: LLLT= Terapia de laser de baixa potência; DNC= dor cervical crônica; PP= placebo fonoforese; EP= efeitos da fonoforese; US= ultrassom; SD=

Diclofenaco sódico; PH- P= Fonoforese- Piroxicam; PH- DEX= Fonoforese- Dexametasona; BCTQ= Questionário do túnel do carpo funcional; MCID= Diferença mínima clinicamente importante; EVA= Escala visual analógica.

DISCUSSÃO

Os estudos escolhidos para compor este trabalho são de média a alta qualidade e foram analisados através da Escala PEDro, visto que a mesma tem por objetivo identificar estudos controlados aleatórios que contém dados que apontam a sua validade externa. O estudo não aborda um distúrbio muscular específico, mas sim o efeito da fonoforese no tratamento do mesmo. Sendo assim, as patologias citadas nesta discussão, são: distúrbio temporomandibular, osteoartrite de joelho, lombalgia (aguda e crônica), dor no ombro, pontos-gatilho, dor miofascial, epicondilite lateral.

O primeiro estudo trata das disfunções temporomandibulares, onde os pacientes do grupo A receberam uma terapia de fonoforese que foi conduzida por uma máquina de ultrassom terapêutico (Unidade de ultrassom terapêutico). Já os pacientes dos grupos B receberam PEMF, O dispositivo PEMF usado no estudo (Provant®Therapy System) usa uma energia fixa de estado sólido para operar na frequência de 27,12 MHz, Ahmed, et al. (2019) objetivaram mostrar o efeito da fonoforese de dextrose 50% e campo eletromagnético pulsado na disfunção temporomandibular. Em seu estudo, os autores constataram melhora significativa na amplitude de movimento e na redução de dor ao passo que pacientes tratados somente com ultrassom não foram observados melhora. A fonoforese com dextrose 50% quando comparada a PEMF obteve melhores resultados. Constatando que a fonoforese exerce papel fundamental na melhora da disfunção temporomandibular.

Em 2018, Boonhong, et al. Desenvolveram um estudo comparativo dos benefícios trazidos pela estimulação elétrica nervosa transcutânea aliada ao uso de ultrassom versus a utilização da fonoforese com piroxicam e evidenciaram que na primeira combinação, mostrou-se ineficaz ao alívio de dor no joelho quando administrado na estimulação do limiar sensorial enquanto que utilizando a

fonoforese com piroxicam foi eficaz no alívio de dor e melhora na funcionalidade do joelho na osteoartrite sintomática. Em outro estudo realizado por Boonhong, et al. (2019), voltado para o uso da fonoforese no tratamento da síndrome do túnel do carpo, também utilizaram a administração de piroxicam e adicionaram fosfato sódico de dexametasona. Ambos os tipos de gel não foram eficazes quando administrados sem a utilização do ultrassom, no entanto, mostraram-se eficazes quanto aos sintomas e escores de funcionamento avaliados para gravidade de sintomas e status funcional.

Pinkaew, et al. (2020) estudaram pacientes que apresentavam níveis mais elevados de dor relacionada a osteoartrite de joelho. Neste estudo foi analisada a utilização de *Phyllanthus amarus* gel de nanopartículas. Já no estudo desenvolvido por Ahmet, et al. (2013), foi estudado o uso da fonoforese com cetoprofeno. Ambos estudos tinham objetivo de comparar a utilização desses métodos frente a tratamentos ditos convencionais. Na escala visual analógica (VAS) foi observada melhora no tempo de caminhada de 15 minutos, no estudo de Ahmet, et al. (2013), já no estudo de Pinkaew, et al. (2019) além da melhora evidenciada no primeiro estudo também ocorreu diminuição de dor e aumento na caminhada de 6 minutos.

No estudo desenvolvido por Jun, et al. (2019) em pacientes com osteoartrite de joelho, com a utilização de fonoforese com diclofenaco sódico e um fitoterápico chinês ficou evidente melhora no quadro algico, mas não em relação a rigidez. No estudo de Altan, et al. (2019) e Durmus, et al. (2012), que utilizaram o mesmo princípio ativo, a utilização de diclofenaco também atuou na melhora da dor, mas agora para tratar lombalgia aguda e crônica, respectivamente. Ambos os casos tem a utilização de fonoforese com diclofenaco sódico. Na lombalgia aguda, o efeito analgésico se deu através do gel de diclofenaco e ultrassom aliados, pois o alívio da dor induzido através do uso de ultrassom atribui-se a permeabilidade capilar porque o aumento no aquecimento profundo aumentar a extensibilidade nos tendões, ligamentos e cápsulas articulares. Em relação ao estudo de lombalgia crônica, a utilização de capsaicina ajudou na melhora da dor e nas funções físicas.

Outro estudo voltado para a fonoforese aliada ao fosfato de sódio de dexametasona, foi desenvolvido por Justin, et al. (2020), mas em testes em humanos saudáveis, evidenciando melhora no transporte transdérmico, através da cavitação acústica e formação de bolhas gasosas para que ocorram alterações cutâneas induzidas pelo ultrassom. A dexametasona total concentrada no tecido começou a diminuir logo após o tratamento com iontoforese, enquanto que a combinação de fonoforese e outros métodos transdérmicos pode ter efeito aditivo e exponencial.

A dor no ombro é a terceira razão mais comumente citada para ir a um médico de cuidados primários, Garcia, et al. (2016) utilizou ultra sonoforese e a iontoforese com diclofenaco sódico, a ultra sonoforese conseguiu reduzir a dor, melhorar a amplitude de movimento quando comparada a iontoforese que trouxe melhorias significativas. Merino, et al. (2016) também estudou síndrome do impacto mas com a utilização de dexcetoprofeno na fonoforese e não percebeu melhora nos primeiros dias de tratamento, contudo, depois de 1 mês ocorreu melhora na dor e limitação de movimento, mas não com diferenças significativas entre os grupos que utilizaram fonoforese e iontoforese com dexcetoprofeno.

Durmus, et al. (2014) assim como em todos os estudos acima citados, dividiu seus pacientes em grupos. No grupo 1, pacientes receberam tratamento com capsaicina e exercícios, grupo 2 recebeu placebo e exercícios, grupo 3 recebeu apenas exercícios. O objetivo era diminuir a dor, aumentar a mobilidade e prevenir incapacidades, melhorar a qualidade do sono e funções físicas. Em ambos os grupos obtiveram melhora, mas no grupo que utilizou terapia com fonoforese (grupo 1) ocorreu com maior rapidez devido as mensagens produzidas pelos mecanorreceptores entrarem na medula espinhal e os impulsos rápidos de dor são inibidos.

No estudo envolvendo fonoforese em creme de mistura eutética de anestésicos locais, desenvolvido por Ustun, et al. (2014) mostrou-se superior a utilização de ultrassom convencional no tratamento de pontos-gatilho no trapézio. A principal característica do tratamento com fonoforese é que ele conseguiu inativar os pontos-gatilho e inativar a dor.

Abbas, et al. (2018) indagou que tanto a utilização da fonoforese, agulhamento a seco e liberação de pressão obtiveram os mesmos resultados, tanto em relação a diminuição da dor, melhora na amplitude de movimento cervical ativo e aumento do limiar de pressão de dor.

Ilke, et al. (2018) mostraram que a utilização da fonoforese em gel de ibuprofeno tem eficácia também na melhora da rigidez durante os movimentos. Em relação a epicondilose lateral, Seda, et al. (2019) foram evidenciadas melhorias na utilização da iontoforese versus a aplicação de terapia de laser de baixa potência, onde foi detectada melhora na função e força de preensão no grupo da iontoforese.

Leite, et al. (2019) mostraram que os testes de permeação mostraram que o NANO-CG aumenta a permeação do fármaco através da pele. Não houve significância estatística entre os grupos tratados neste estudo preliminar, no entanto, a redução da dor e a recuperação completa da cartilagem articular foram observadas em alguns pacientes tratados com NANO-CG.

CONCLUSÃO

Ao longo do artigo, foi explicado que a fonoforese consiste em uma técnica que utiliza medicamento em forma de gel ou creme aliada a um equipamento que produz energia ultrassônica. As patologias estudadas neste estudo: disfunção temporomandibular, osteoartrite de joelho, lombalgia (aguda e crônica), dor no ombro, pontos gatilho, dor miofascial e epicondilite lateral, foram tratadas através desta técnica e obtiveram melhora em todos os casos.

Após a realização deste estudo, ficou evidente a importância e contribuição trazida pela fonoforese no tratamento dos distúrbios musculoesqueléticos. Os mais diversos casos foram dispostos durante a discussão deste estudo, e na maioria deles, a fonoforese quando comparada a outros tratamentos desenvolveu melhora mais rápida e eficaz.

REFERÊNCIAS

ABBAS, T., ISMAIL, E. T., AMIR, A., et al. Comparação da liberação de pressão, fonoforese e agulhamento seco no tratamento do ponto-gatilho miofascial latente do músculo trapézio superior. *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation* -1 (2018) 1–8;

AHMED, E. E., ABDELFTAH, E., ELMAKAKY, A. M., et al. Efeito da fonoforese com dextrose versus campo eletromagnético pulsado na disfunção temporomandibular: um estudo randomizado e controlado. **Journal of Bodywork & Movement Therapies** 26 (2021) 347e352;

AHMET, B., AHMET, T., BOYACI, N. Comparação da eficácia da fonoforese com cetoprofeno, ultrassom e diatermia por ondas curtas na osteoartrite do joelho. *Rheumatol Int* (2013) 33:2811–2818;

ALTAN, L., AKSOY, M. K., OZTURK, E. K. Comparação da eficácia da fonoforese em gel de diclofenaco e tiocolquiosídeo com terapia de ultrassom na lombalgia aguda; um estudo clínico prospectivo, duplocego e randomizado. *Ultrasonics* 91 (2019) 201-205;

BARBOSA, M. S. A., SANTOS, R. M., TEREZZA, MCSF. A vida do trabalhador antes e após a Lesão por Esforço Repetitivo. **Rev. bras. enferm.** [Internet]. 2013.

BOONHONG, J., SUNTORNPIYAPAN, P., PIRIYAJARUKUL, A. Estimulação elétrica nervosa transcutânea combinada por ultrassom (UltraTENS) versus fonoforese de piroxicam (PhP) na osteoartrite sintomática do joelho: uma randomizado, duplo-cego, controlado. *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation* 31 (2018) 507–513;

BOONHONG, J., THIENKUL, W. Eficácia do tratamento de fonoforese no túnel do carpo. Síndrome: um estudo randomizado, duplo-cego e controlado. *Academia Americana de Medicina Física e Reabilitação*. 2019;

CAVALCANTE, J. G. G., et al. Uso da fonoforese para alívio da dor e inflamação em doenças do sistema musculoesquelético. *Revista Eletrônica Acervo Saúde / Electronic Journal Collection Health*. 2018;

DURMUS, D., ALAYLI, G., TUFEKCI, T., et al. Um ensaio clínico randomizado controlado por placebo de fonoforese para o tratamento da dor cervical crônica. *Rheumatol Int* (2014) 34:605–611;

GARCIA, I., LOBO, C., LOPES, E., et al. Efetividade comparativa da ultrassonoforese e iontoforese na síndrome do impacto: um estudo duplo-cego, randomizado, placebo ensaio controlado. *Reabilitação Clínica* 2016, vol. 30(4) 347– 358;

ILKE, B. C., GOKCEN, N., BASARAN, S. Eficácia comparativa a curto prazo da fonoforese em gel e creme de ibuprofeno em pacientes com osteoartrite de joelho. *Rheumatology International* (2018) 38:1927–1932;

JUN, Z., QINGFU, W., JI, W., et al. Efeitos terapêuticos da fonoforese de baixa frequência com um fitoterápico chinês versus diclofenaco sódico para o tratamento da osteoartrite do joelho: um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, controlado por placebo. *J Tradit Chin Med* 2015 15 de junho; 35(3): 613-617 ISSN 0255-2922;

JUSTIN, H. R., HAGAN, A. R. K., CHANG, J. Penetração de fosfato de sódio de dexametasona durante a fonoforese em 2 frequências de ultrassom. *Jornal de Treinamento Atlético* doi: 10.4085/1062-6050-556-18 – pela National Athletic Trainers' Association, Inc www.natajournals.org 2020;55(6):628–635; *Journal of Bodywork & Movement Therapies* 24 (2020) 15e18;

MERINO, L. P., CASAJUANA, M. C., BERNAL, G., et al. Avaliação da eficácia de três tratamentos fisioterapêuticos para síndrome do impacto subacromial: um ensaio clínico randomizado. *Fisioterapia* 102 (2016) 57–63;

OENNING, N. S.X., CARVALHO, F. M., LIMA, V. M. C. Fatores de risco para absenteísmo com licença médica em trabalhadores da indústria de petróleo. *Rev Saúde Pública*. 2014; 48(1): 103-22. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2014048004609>;

PINKAEW, D., KIATTISIN, K. WONGLANKA, K., et al. Fonoforese de Phyllanthus amarus gel de nanopartículas melhora a capacidade funcional em indivíduos

com osteoartrite de joelho: um estudo controlado randomizado. Journal of Bodywork & Movement Therapies 24 (2020) 15e18;

SEDA, B., OZDINCLER, A. Z., BILSEL, K., et al. A eficácia a curto prazo do laser de baixa intensidade, fonoforese e iontoforese em pacientes com epicondilose lateral. JHT READ PARACREDITAARTIGO#632.

USTUN, N., ARSLAN, F., MANSUROGLU, A., et al. Comparação da eficácia da fonoforese em creme EMLA com terapia de ultrassom na síndrome de dor miofascial do trapézio: um estudo clínico randomizado simples-cego. Rheumatol Int (2014) 34:453–457;

WU, Y., ZHU, S., LV, Z., et al. (2019) Effects of therapeutic ultrasound for knee osteoarthritis: a systematic review and metaanalysis. Clinical rehabilitation, 33(12), 1863-1875.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil